

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529076>

УДК 338.242.2

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

О.О. Дроботова,

к.э.н., доц.,

e-mail: olgfins@mail.ru

Е.С. Кузнецова, Ю.А. Ким,

Волгоградский государственный технический университет,

г. Волгоград

e-mail: ekaterinakuznetsova.808@mail.ru, juliya_2000@mail.ru

Аннотация: В статье обсуждаются трудности, осложняющие работу предприятий малого бизнеса, и проанализирован вопрос о необходимости стратегического планирования в малом бизнесе. Изучены основные этапы стратегического плана в компании. Автором выделены главные проблемы, которые препятствуют успешной реализации стратегического планирования в малом бизнесе. К ним относятся: размытые цели, несоразмерность разработанного плана потенциалу предприятия, недостаточное знание рынка, емкости, отсутствием стратегического контроля над реализацией разработанных мероприятий. В статье автор характеризует каждую из перечисленных проблем.

Ключевые слова: стратегическое планирование, малый бизнес, экономика, стратегия, рынок, конкуренция, менеджмент

PROBLEMS OF IMPLEMENTING STRATEGIC PLANNING IN A SMALL BUSINESS

O.O. Drobotova,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

e-mail: olgfins@mail.ru

E.S. Kuznetsova, Y.A. Kim,

Volgograd State Technical University,

Volgograd

e-mail: ekaterinakuznetsova.808@mail.ru, juliya_2000@mail.ru

Annotation: The article discusses the difficulties that complicate the work of small businesses, and analyzes the issue of the need for strategic planning

in small businesses. The main stages of the strategic plan in the company have been studied. The author highlights the main problems that hinder the successful implementation of strategic planning in small business. These include: vague goals, disproportion of the developed plan to the potential of the enterprise, insufficient knowledge of the market, capacity, lack of strategic control over the implementation of the developed measures. In the article, the author characterizes each of the listed problems.

Keywords: strategic planning, small business, economics, strategy, market, competition, management

Что такое малый бизнес? К малому бизнесу относятся небольшие предпринимательские компании, численность штата которых насчитывает не более 100 человек [1-6]. Малое предпринимательство играет значительную роль в развитии российской экономики, оно представляет собой один из основных элементов формирования хозяйственной системы страны. Без малого предпринимательства экономика любого государства будет неполной. Малый бизнес выступает мощным инструментом компании и развитием предпринимательской деятельности, он предоставляет право открыть свои способности разным слоям населения, а иногда он может стать родоначальником более крупной фирмы.

В качестве основных проблем экономисты выделяют главные проблемы, осложняющие работу предприятий малого бизнеса:

- 1) достаточно часто меняющееся законодательство РФ;
- 2) высокая стоимость кредитов для малого бизнеса и ужесточение требований банков к заемщикам;
- 3) высокая инфляция;
- 4) обострение конкуренции за клиентов с крупными компаниями;
- 5) неблагоприятная экономическая ситуация в стране в целом, которая по мнению многих тормозит развитие бизнеса [1].

Для получения дохода по максимуму и избежания большинства выделенных проблем, предприятиям малого бизнеса очень важно разработать эффективную стратегию развития бизнеса. В рыночной экономике бизнесмены не добьются успехов в случае, если не будут ясно и действительно планировать деятельность своих предприятий. Основательное планирование на системной основе способствует предугадыванию изменений внешней и внутренней среды и быстрому и адекватному реагированию на них. Недостаточно мысленно предположить картину того, как твое предприятия должно развиваться, очень важно проявить эти мысли на бумаге, организовав формально их в документ.

Бизнес-план – создается в целях планирования, как для внутренних, так и для внешних нужд компании. Его основная задача – оценить рентабельность планируемых хозяйственных мероприятий [6-8].

Планирование является одной из основных функций менеджмента. Планирование представляет собой процесс определения целей и путей их достижения и заключается в систематическом поиске возможностей действовать и в прогнозировании последствий этих действий в заданных условиях [2].

В малом бизнесе стратегический план разрабатывается как программа развития предприятия на достаточно длительный временной период. Стратегический план небольших компаний не обязательно должен быть сложным и большим, как план более крупных организаций. Продуманный на пару лет вперед план служит основной базой для принятия всех управленческих решений, потому что демонстрирует модель будущего предприятия, глобальное видение перспектив её развития на конкурентноспособном рынке. При этом эффективное стратегическое планирование рассматривается как необходимый метод введения нововведений и инноваторского мышления в малые компании, которые сумеют оказать воздействие на работу организации в общем. В настоящее время невозможно предположить деятельность малого предприятия без разработанной стратегии и политики. Но, несмотря на положительные аспекты применения стратегического планирования в малом бизнесе, многие компании сталкиваются с трудностями разработки и реализации созданного плана.

Для полного анализа обозначенной нами проблемой, необходимо рассмотреть этапы стратегического планирования в компании. Процесс стратегического планирования в компании состоит из нескольких этапов, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные этапы стратегического планирования [3]

Выявим особенности стратегического планирования в малом бизнеса согласно указанным этапам.

Первоначальным этапом стратегического планирования является формулировка миссии. Миссия – это основная цель создания организации. Она отражает стремление компании в будущем занять определенное положение на рынке и не зависит от текущих финансовых проблем и состояния организации на данном этапе развития [3]. Традиционно в ней уточняется статус организации, описываются главные принципы его работы, истинные планы руководства, а также дается указание самых необходимых хозяйственных черт предприятия. Следовательно, в миссии не должно быть отмечено получение прибыли как основная цель создания организации, невзирая на то, что получение прибыли представляется главной причиной функционирования предприятия.

Постановка целей компании уточняет миссию компании. Цель компании следует составлять таким образом, чтобы она была: а) определена во времени, б) четко сформулирована, в) измерима в натуральном или стоимостном выражении, г) не противоречила миссии компании в целом [3]. Все цели должны быть упорядочены и систематизированы. Мало продуманные и в то же время завышенные, не соответствующие возможностям, цели приводят лишь к убыткам и банкротству. Исходя из

целей, миссии и видения перспектив развития предприятия разрабатывается стратегия развития и определяется политика предприятия.

Второй этап планирования является сбор и анализ о внутренней и внешней среде компании. Это обязательный этап стратегического планирования в менеджменте, поскольку позволяет определить наиболее прибыльные направления, избежать убыточных производств, снизить расходы [3]. Стратегическое планирование постоянно ориентировано на будущее предприятия, на ожидаемые изменения рынка, внешних возможностей, а еще внутренних потенциалов предприятия. Стоит помнить, что всегда велик шанс совершения событий, осуществление которых зависит от не контролируемых предприятием факторов, вследствие чего очень важно закладывать вероятность эластичности в принимаемые решения, совершать их предельно адаптируемыми к труднопрогнозируемым условиям производства и продаж.

Внешняя среда формируется под действием факторов нестабильности экономики в регионе, стране. В российской экономике – положение изменчиво и ставить долговременные цели довольно трудно и «небезопасно» для бюджета предприятия. К внешним условиям также относятся правовые требования и ограничения. Также имеет довольно высокую значимость общественная ситуация, в которой развивается компания, а конкретнее: состав и занятость населения региона. На внешнюю среду предприятия оказывают влияние и ряд других факторов.

Внутренняя среда – это, в первую очередь, «само» предприятие, его структура, подразделения, производственный персонал [3]. В этой среде проводится анализ сильных и слабых сторон предприятия. Исследование внутренней среды открывает возможности и потенциал, на какой сможет полагаться компания в конкурентной борьбе в ходе достижения своих целей.

Для того чтобы стратегическое исследование внутренней и внешней среды организации не было односторонним и необъективным, оно должно осуществляться несколькими высококвалифицированными сотрудниками. На это понадобится конкретный временной отрезок, спешность не предоставит абсолютной информации. Один из эффективных инструментов оценки среды, в которой функционирует предприятие, выступает SWOT-анализ, означающий: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Что касается сильных и слабых сторон – это, как правило, относится к организации деятельности предприятия. Возможности и угрозы могут быть как внутренними, так и внешними рыночными факторами [4].

Третий этап стратегического планирования основывается на выборе оптимального стратегического плана. Подбор стратегии подразумевает установление альтернативных направлений развития бизнеса, их оценку и выбор наилучшей стратегической альтернативы для реализации. При этом

применяется особый инструментарий, который включает в себя: количественные приемы планирования, разработку предстоящего развития, портфельный анализ и другие инструменты. При выборе стратегии надо учитывать следующие факторы:

- анализ эффективности реализации предыдущих стратегий;
- поиск варианта с минимальными затратами и рисками;
- предпочтение стратегий с минимальными временными затратами;
- принятие стратегия с учетом целей собственников [3].

Выбор и обеспечение стратегического планирования развитием фирмы достигается несколькими методами. Самым популярным методом является Матрица BCG. Она позволяет узнать положение бизнеса и его продукта с учетом потенциала. Базой этого метода является эмпирическое предположение о том, что организация с большей прибылью сама по себе больше. Такой эффект доказан многими корпорациями Америки. Матрица позволяет провести анализ портфеля выпускаемого продукта для формирования стратегии [7].

Четвертый этап «Реализация выбранного стратегического плана» включает в себя постановку точных определенных задач, программ, которые содействует достижению установленных при планировании целей. В случае успешного исполнения, именно, этот процесс приводит предприятие к достижению поставленных целей. При этом необходимо, чтобы стратегия фирмы была доведена до каждого сотрудника компании, что позволит им лучше понять свою роль в общем механизме и с наибольшей отдачей поработать над осуществлением стратегического плана [3].

Пятый этап «Оценка результатов и контроль выполнения стратегического плана» реализуется через выяснения отклонений реальный результатов от прогнозируемых показателей. Оценивать итоги работы предпочтительно после реализации каждого этапа стратегического плана. Это позволит понять, правильные ли были расчеты руководства при его составлении и вовремя изменить дальнейшие этапы реализации стратегии. И, еще более значимым является контроль по выполнению индикаторов стратегического плана. В обязательном порядке должен быть составлен отчет о выполнении плана. Отсутствие преемственности в принятии стратегических планов ведет к растраниживанию ресурсов и, в конечном итоге, к снижению доверия [2].

Проанализировав весь процесс стратегического планирования, выделим основные проблемы реализации данного процесса в малом бизнесе.

Во-первых, ключевой проблемой является размытые цели. Зачастую руководители стараются установить в стратегии весьма много целей и задач, но это не приводит ни к чему хорошему, потому что на практике это невозможно. Многие учредители бизнеса не принимают в счет реалистичные

сроки окончания главных этапов, демонстрируют немислимо короткие сроки реализации проекта, что показывает их некомпетентность и переоценку своих возможностей. Ценность стратегии заключается в концентрации усилий и ресурсов на ключевых направлениях бизнеса. К тому же задачи порой не дополняют друг друга, а противоречат сами себе. Для эффективной реализации стратегического плана цели должны быть четкими и однозначными.

Второй немало важной проблемой является несоразмерность разработанного плана потенциалу предприятия. В случае, когда фирма разрабатывает стратегический план, зачастую показатели выручки, расходов и прибыли рассчитываются исключительно математически, без привязки к ресурсному потенциалу предприятия. А когда план находится уже в периоде реализации, «неожиданно» выясняется, что для того, чтобы добиться эффективности, нужен значительный объем инвестиций в инфраструктуру и оборотные средства, а у фирмы нет ни собственной прибыли, ни возможности привлечь внешнее финансирование.

Также, масштабы плана не должны многократно превосходить экономические результаты, достигнутые предприятием на текущий момент времени. Несоответствие запросов ресурсов масштабу бизнеса, величине уставного капитала, наличию собственных средств, имущества или других активов приводит к настороженности и недоверию возможных инвесторов и кредиторов.

Недостаточное знание рынка, его емкости, тенденций развития, конкуренции является третьей проблемой, с которой могут столкнуться предприниматели. Отсутствие соответствующей реакции компании на влияние внешних факторов обозначает отрыв от рынка, отстранение от ситуации и часто ведет к утрате контроля над развитием компании. Следовательно, недостаток своевременных и адекватных реакций – это снижение конкурентоспособности организации, так как понятие конкурентоспособности как раз и отображает способность организаций соответствовать в каждый момент времени определенным условиям и критериям, выставляемым рынком.

Оптимизация механизма взаимодействия предприятия с внешней сферой будет содействовать минимизации финансового риска предприятия и стабилизации макросреды в целом. Стоит привлечь квалифицированных специалистов, чтобы вовремя проводился полный анализ внешней среды и учесть их действие при ведении бизнеса.

Ещё одна проблема касается с отсутствием стратегического контроля над реализацией разработанных мероприятий и достижения генеральных целей. Для успешного введения и функционирования плана нужно установить стратегический контроль. Собственно, с его помощью

определяется степень достижимости определенных целей и потребность в корректировках при отклонении от плана. Стратегический контроль дает представление того, как и почему поменялись исходные предпосылки и ключевые характеристики стратегии развития и как эти изменения воздействовали на выполнение стратегического плана. Внедрение контроля в малый бизнес разрешит достичь наибольшей эффективности, увеличить стабильность функционирования и укрепить свои позиции на рынке [5].

Таким образом, стратегическое планирование необходимо не только для крупных организаций, а также и для малого бизнеса. Это эффективный инструмент развития компании. Для повышения качества стратегического планирования в первую очередь нужно поочередное выполнение этапов алгоритма стратегического планирования, обоснованно формулируя цели предприятия, базирующиеся на анализе его текущих возможностей, и исполняя требуемые расчеты для успехов назначенных целей исходя из реальных способностей предприятия и своевременного контроля.

Список литературы

[1] Петров Д.В., Хорольская Т.Е. Малое предпринимательство России: современное состояние и перспективы развития. // Естественно-гуманитарные исследования. – 2020. 217 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-predprinimatelstvo-rossii-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/viewer>. (дата обращения: 01.06.2021).

[2] Ярунина Т.А. Теоретические основы разработки стратегии развития организации // Актуальные исследования. – 2020. № 2 (5). 55-58 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://apni.ru/article/295-teoreticheskie-osnovi-razrabotki-strategii>. (дата обращения: 01.06.2021).

[3] Этапы стратегического планирования. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.fd.ru/articles/159423-etapy-strategicheskogo-planirovaniya>. (дата обращения: 02.06.2021).

[4] Стратегическое планирование. Практические шаги по поиску перспективных проектов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.yourmentor.ru/management/120-strategicheskoe-planirovanie>. (дата обращения: 02.06.2021).

[5] Четыре проблемы планирования и пути их решения. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gd.ru/articles/11808-problemy-planirovaniya>. (дата обращения: 02.06.2021).

[6] Малый бизнес – что это и как он работает. [Электронный ресурс]. – URL: <https://vsdelke.ru/biznes/malyj-biznes.html>. (дата обращения: 03.06.2021).

[7] Стратегическое планирование: понятия и этапы. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gd.ru/articles/11607-strategicheskoe-planirovanie>. (дата обращения: 03.06.2021).

[8] Семь причин, почему бизнес-план важен для малого бизнеса. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pro-biznes.com/biznes-planirovanie/7-prichin-pochemu-biznes-plan-vazhen-dlya-malogo-biznesa.html>. (дата обращения: 03.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Petrov D.V., Khorolskaya T.E. Small business in Russia: current state and development prospects. // Natural and humanitarian research. – 2020. 217 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-predprinimatelstvo-rossii-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/viewer>. (date of access: 01.06.2021).

[2] Yarunina T.A. Theoretical foundations for developing a strategy for the development of an organization // Actual research. – 2020. No. 2 (5). 55-58 p. [Electronic resource]. – URL: <https://apni.ru/article/295-teoreticheskie-osnovi-razrabotki-strategii>. (date of access: 01.06.2021).

[3] Stages of strategic planning. [Electronic resource]. – URL: <https://www.fd.ru/articles/159423-etapy-strategicheskogo-planirovaniya>. (date of access: 02.06.2021).

[4] Strategic planning. Practical steps to find promising projects. [Electronic resource]. – URL: <https://www.your-mentor.ru/management/120-strategicheskoe-planirovanie>. (date of access: 02.06.2021).

[5] Four planning problems and ways to solve them. [Electronic resource]. – URL: <https://www.gd.ru/articles/11808-problemy-planirovaniya>. (date of access: 02.06.2021).

[6] Small business what it is and how it works. [Electronic resource]. – URL: <https://vsdelke.ru/biznes/malyj-biznes.html>. (date of access: 03.06.2021).

[7] Strategic planning: concepts and stages. [Electronic resource]. – URL: <https://www.gd.ru/articles/11607-strategicheskoe-planirovanie>. (date of access: 03.06.2021).

[8] Seven Reasons Why A Business Plan Is Important For Small Businesses. [Electronic resource]. – URL: <https://pro-biznes.com/biznes-planirovanie/7-prichin-pochemu-biznes-plan-vazhen-dlya-malogo-biznesa.html>. (date of access: 03.06.2021).

© О.О. Дроботова, Е.С. Кузнецова, Ю.А. Ким, 2021

Поступила в редакцию 29.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Дроботова О.О., Кузнецова Е.С., Ким Ю.А. Проблемы реализации стратегического планирования в малом бизнесе // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 74-83. URL: <https://ip-journal.ru/>